

ESAMC

FELIPE GIGLIO DA SILVA
MARCOS GABRIEL SOUZA BONFIM

AUTOMATIZAÇÃO E CONTROLE DE QUANTIDADE DE TAMPAS.

Campinas

2025

FELIPE GIGLIO DA SILVA
MARCOS GABRIEL SOUZA BONFIM

AUTOMATIZAÇÃO E CONTROLE DE QUANTIDADE DE TAMPAS.

Trabalho Acadêmico apresentado à disciplina PROJETO DE GRADUAÇÃO ESAMC II Curso de Graduação em Engenharia de Computação da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação.

Orientador: DIEGO APARECIDO
DASCENZIO

FELIPE GIGLIO DA SILVA
MARCOS GABRIEL SOUZA BONFIM

AUTOMATIZAÇÃO E CONTROLE DE QUANTIDADE DE TAMPAS.

Trabalho Acadêmico apresentado à disciplina PROJETO DE GRADUAÇÃO ESAMC II Curso de Graduação em Engenharia de Computação da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação.

Data de aprovação: __/__/__.

Avaliador 1

Avaliador 2

Avaliador 3

Dedicamos este trabalho a todos aqueles que estiveram conosco desde o início desta jornada, os que acreditaram, apoiaram, orientaram e, com palavras de incentivo ou gestos de colaboração, tornaram possível a construção deste projeto.

RESUMO

O seguinte trabalho aborda o tema automatização de contagem de tampas, com o objetivo principal de aumentar a eficiência operacional e a redução de problemas associados a contagem manual, como erros humanos, repetitividade desnecessária e fadiga. Com a implementação de um sistema de pesagem baseado em balanças industriais, permite uma contagem mais precisa e junto a outras automações. O projeto visa a implementação de um sistema automatizado, com foco em diminuição de desperdícios e aumento de lucro, utilizando os princípios da indústria 4.0. Utilizando estudo de caso com desenvolvimento tecnológico, onde é utilizado recursos para a construção da balança industrial, como placa de Arduino Uno, sensores e a programação dos softwares necessários. Foi feita a análise de requisitos, após isso foi montado o protótipo de balança com a integração web, com alguns testes foi possível comprovar o funcionamento.

Palavras-chave: automação industrial; contagem de tampas; balança industrial; Arduino; Indústria 4.0.

ABSTRACT

The paper is prepared under the title cap counting automation, primarily aiming at increasing operational efficiency and solving manual counting problems humdrum repetition and fatigue. Errors will be eliminated by implementing a weighing system based on industrial scales that will make counting more accurate. Thus, further automations facilitate this project to set up an automated system waste reduction and profit maximization through the application of Industry 4.0 principles. A case study had conducted technological development where resources used to construct the industrial scale Arduino Uno board, sensors, and software programming were created. Following requirements analysis proved feasible tests after assembling the prototype scale web-integrated.

Keywords: industrial automation; cap counting; industrial scale; Arduino; Industry 4.0.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Trabalho Manual.....	16
Figura 2 - Tendinite.....	18
Figura 3 - Burnout.....	19
Figura 4 - Balança Industrial.....	26
Figura 5 - Compilador.....	28
Figura 6 - Interface Arduino IDE.....	31
Figura 7 - Placa de Arduino.....	32
Figura 8 - Código.....	32
Figura 9 - Display com o módulo I2C.....	37
Figura 10 - ESP8266.....	38
Figura 11 - HX711.....	39
Figura 12 - Protoboard.....	39
Figura 13 - Célula de carga.....	40
Figura 14 - Borne KRE.....	41
Figura 15 - Placa Fenolite.....	41
Figura 16 - Balança em teste.....	43
Figura 17 - Pesagem.....	43
Figura 18 - Coleta de dados.....	44
Figura 19 - Cálculo de desvio padrão.....	45
Figura 20 - Caixa MDF.....	46
Figura 21 - Componentes internos.....	47
Figura 22 - Display I2C.....	47
Figura 23 - Ajuste fator calibração.....	48
Figura 24 - Inserção do fator calibração.....	48
Figura 25 - Conexão Wi-Fi.....	49
Figura 26 - Fluxograma código no Arduino.....	50
Figura 27 - Fluxograma Leitura.....	51
Figura 28 - Fluxograma Histórico.....	52
Figura 29 - Fluxograma Index.....	52
Figura 30 - Gráfico de leituras.....	53
Figura 31 - Histórico de leituras.....	53
Figura 32 - Leitura individual.....	54
Figura 33 - Erro no visor.....	56

Figura 34 - Criação da tabela banco de dados.....	57
Figura 35 - Fluxograma variação do sensor de peso.....	59
Figura 36 - Diagrama de solda.....	61
Figura 37 - Placa Fenolite com componentes.....	62

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ERP	Planejamento de Recursos Empresariais.
Ethernet	Protocolo de comunicação entre dispositivos.
IDE	Ambiente de desenvolvimento integrado.
IOT	Internet das coisas.
LCD	Tela feita com cristal líquido.
Layout	Conjunto de elementos gráficos em uma tela.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados.
MPV	Produto com mínima viabilidade.
SAP	Sistemas, Aplicações e Produtos em Processamento de Dados.
UI	Interface para interação entre usuário e aplicação.
URL	É o endereço utilizado para acessar recursos na internet.
WEB	Sistema de acesso a informações via internet.
Wi-fi	Tecnologia para conexão sem fio à internet.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	12
2	OBJETIVO.....	13
3	JUSTIFICATIVA.....	14
4	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	15
4.1	Fábrica.....	15
4.2	Produção.....	15
4.3	Trabalho manual.....	15
4.3.1	Importância do trabalho manual.....	16
4.3.2	Desafios do trabalho manual.....	16
4.3.3	Desmotivação.....	17
4.3.4	Tendinite.....	17
4.3.5	Burnout.....	18
4.3.6	Burnout criativo.....	19
4.4	Introdução à automação industrial.....	20
4.4.1	Definição de automação industrial.....	20
4.4.2	Objetivos da automação.....	20
4.4.3	Automação industrial e indústria 4.0.....	20
4.4.3.1	<i>Internet das Coisas (IoT).....</i>	<i>21</i>
4.4.3.2	<i>Inteligência Artificial (IA).....</i>	<i>21</i>
4.4.3.3	<i>Sistemas Ciber-Físicos.....</i>	<i>21</i>
4.4.3.4	<i>Computação em Nuvem.....</i>	<i>21</i>
4.4.4	Componentes de um sistema de automação.....	21
4.4.4.1	<i>Controladores Lógicos Programáveis (CLPs).....</i>	<i>21</i>
4.4.4.2	<i>Sensores e Transdutores.....</i>	<i>21</i>
4.4.4.3	<i>Atuadores.....</i>	<i>22</i>
4.4.4.4	<i>Redes de Comunicação Industrial.....</i>	<i>22</i>
4.4.4.5	<i>Interface Homem-Máquina (IHM).....</i>	<i>22</i>
4.4.4.6	<i>Software de Controle e Supervisão.....</i>	<i>22</i>
4.4.4.7	<i>Proteção e Alimentação Elétrica.....</i>	<i>22</i>
4.4.5	Tipos de automação.....	23
4.4.5.1	<i>Automação industrial fixa.....</i>	<i>23</i>
4.4.5.2	<i>Automação industrial flexiva.....</i>	<i>23</i>
4.4.5.3	<i>Automação industrial integrada.....</i>	<i>23</i>

4.4.5.4	<i>Automação industrial programável</i>	23
4.4.6	Automatização de processos e seus benefícios.....	23
4.4.7	Desafios da automação.....	24
4.4.8	Relevância da automação.....	24
4.4.9	Casos de sucesso.....	25
4.5	Sistemas e balanças de pesagem industrial	25
4.5.1	Balança industrial de alta precisão.....	25
4.6	Front-end	26
4.7	Back-end	27
4.8	Software	27
4.8.1	Software de programação.....	27
4.8.2	O que é compilação.....	28
4.8.3	Base binária, octal e hexadecimal.....	29
4.8.4	XAMPP.....	29
4.8.5	PhpMyAdmin.....	30
4.8.6	Arduino IDE.....	30
4.8.7	O que é arduino.....	31
4.8.8	Comunicação com arduino.....	32
4.8.9	Automações de processos.....	33
4.9	Linguagem de programação	33
4.9.1	Linguagem C.....	34
4.9.2	Linguagem C++.....	34
4.9.3	Requisição HTTP GET.....	35
4.9.4	Linguagem PHP.....	35
4.9.5	MySQL.....	36
4.9.6	Linguagem SQL.....	36
4.10	Hardware	37
4.10.1	Display com I2C.....	37
4.10.2	ESP 8266.....	38
4.10.3	Módulo HX711.....	38
4.10.4	Protoboard.....	39
4.10.5	Célula de carga.....	40
4.10.6	Ponte de Wheatstone.....	40
4.10.7	Conector borne KRE.....	41

4.10.8	Placa ilhada (fenolite).....	41
5	METODOLOGIA.....	42
5.1	Materiais e equipamentos.....	42
5.2	Desenvolvimento do sistema.....	43
6	DESENVOLVIMENTO.....	46
6.1	Montagem do sistema físico.....	46
6.1.1	Arquitetura e Funcionamento do ESP8266.....	47
6.2	Calibração inicial.....	48
6.3	Código no Arduino.....	49
6.4	Desenvolvimento do backend web (php).....	50
6.4.1	Receber leitura.php.....	50
6.4.2	histórico.php.....	51
6.4.3	index.php.....	52
6.4.4	Estilização da interface.....	52
6.5	Integração e testes iniciais.....	53
6.5.1	Leitura do peso individual da tampa.....	54
6.5.2	Leitura em grupo e comparação.....	54
6.5.3	Cálculo no servidor.....	54
6.6	Segurança da comunicação entre dispositivos.....	55
6.7	Tratamento de erros e robustez do sistema.....	55
6.7.1	Leituras inválidas.....	55
6.7.2	Desconexões.....	55
6.7.3	Mensagens de erro.....	56
6.8	Coleta de dados.....	56
6.9	Análise de dados.....	57
6.10	Problemas encontrados e soluções adotadas.....	58
6.10.1	Varição do sensor de peso.....	58
6.10.2	Ajuste do fator de calibração.....	59
6.10.3	Soldagem dos componentes.....	60
6.11	Resultados dos testes de desempenho.....	62
6.12	Trabalhos futuros.....	63
7	CONCLUSÃO.....	64
	REFERÊNCIAS.....	65

1 INTRODUÇÃO

A automação industrial tem crescido muito nos últimos anos e tem uma grande importância para o avanço da tecnologia no meio de processos, alcançando uma melhor eficiência, precisão e principalmente a redução de custos. Em diversas indústrias hoje em dia, existem tarefas repetitivas que podem ser automatizadas, para gerar uma redução de custos, erros humanos e riscos ergonômicos.

O trabalho aborda uma forma de automatização, criando uma forma de contar as tampas sem a necessidade de verificar uma a uma, procurando aumentar a eficiência operacional, diminuição de erros humanos, cansaço e doenças causadas pelo trabalho. Foi proposto a implementação de um sistema de pesagem baseado em balança industrial, que permitirá realizar estas contagens de uma forma mais precisa e automática.

As tecnologias vem sendo cada vez mais utilizadas dentro das indústrias, onde é buscado menos desperdícios e mais lucro, alinhado às diretrizes da indústria 4.0.

2 OBJETIVO

Nosso projeto tem como objetivo automatizar o processo de contagem de tampas, reduzir o tempo de execução da atividade, reduzir erros de contagem e riscos ergonômicos na empresa Ting Indústria e comércio LTDA, onde será implantado uma balança capaz de identificar a quantidade de tampas dentro da embalagem.

3 JUSTIFICATIVA

A automação de processos industriais vem se mostrando cada vez mais ativa, buscando mais eficiência, qualidade e redução de custos para o mercado competitivo. Os processos manuais, principalmente em indústrias maiores, é um exemplo de atividade que requer atenção e precisão na contagem e processos internos.

No entanto, muitos desses processos ainda são realizados de forma manual e unitária, que pode levar a erros humanos, variações e conseqüentemente ao comprometimento na qualidade do trabalho. A escolha do nosso tema "Automatização e controle de quantidade de tampas" justifica-se pela necessidade de automatização dos processos dentro das indústrias, em busca de melhorar o desempenho e reduzir custos dos processos.

A implantação de uma balança para contar pelo peso das tampas pode trazer mais eficiência e controle de qualidade. Além disso a automação podem permitir os colaboradores a fazerem outra tarefa, ganhando mão de obra. Este projeto quer achar uma solução prática para um problema comum dentro indústria, portanto tem objetivo de melhorar o processo da contagem de tampas e fornecer resultados chave para outras indústrias com problemas semelhante o tornando pesquisa importante para o setor produtivo.

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 Fábrica

Fábrica é um local onde são criados produtos a partir de uma matéria-prima em grande escala, os materiais são transformados e reinventados para retornar ao mercado. Tem como objetivo escalar as vendas em grandes quantidades e vender seus produtos normalmente aos revendedores que venderão aos consumidores finais (Souza, 2022).

4.2 Produção

A produção em uma indústria é o processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados, envolvendo as etapas de planejamento, onde é estabelecido metas de produção e cronogramas, aquisição de matérias onde é gera uma necessidade de matérias primas, o processo produtivo que é um conjunto de operações necessárias para transformação do produto final e também o controle de qualidade que realiza inspeções para garantir a padronização e especificações dos produtos, temos também a Distribuição, responsável pela distribuição dos produtos acabados até os consumidores ou varejistas (Zimmer, 2020).

4.3 Trabalho manual

O trabalho manual se refere a tarefas que pedem o uso das mãos e habilidades físicas para criar, reparar ou mudar objetos ou produtos. O manual pode ter várias práticas, além do artesanato, o exemplo mais simples e direto, que é a produção de artigos como cerâmica tecelagem, marcenaria e pintura também tem atividades manuais na construção trabalho que precisam ferramentas para construir e reformar construções como casas, apartamentos, outro exemplo pode ser a culinária, pois a preparação de alimentos e pratos também exige habilidade e atividades manuais e até mesmo a jardinagem: uma vez que o cuidado e cultivo das plantas precisa de trabalho físico. A Figura 1 mostra uma bolsa feita no artesanato (Maldonado, [s.d.]

Figura 1 - Trabalho Manual

Fonte:Lima (2024).

4.3.1 Importância do trabalho manual

É de suma importância do trabalho manual o desenvolvimento de habilidades, melhora na coordenação motora e desenvolve a criatividade e resolução de problemas, pode também ser uma forma de terapia, aliviando estresse e promovendo satisfação pessoal e a interação social (Maldonado, [s.d.]).

4.3.2 Desafios do trabalho manual

Existem desafios no trabalho manual que são importantes serem citados, como: o cansaço físico, dores musculares e lesões. O tempo também é um desafio, pois por ser manual, os procedimentos precisam ser mais demorados para chegar no produto final desejado. A Limitação de habilidade é outro desafio para os

trabalhos manuais, nem todos possuem a mesma habilidade manual, onde pode levar a frustração e a desistência da execução de algumas atividades e até mesmo levando o executante a desmotivação. Não menos importante e desafiador a falta de recursos é um fator sempre presente nas atividades manuais, pois elas requerem ferramentas específicas, que nem às vezes podem não estar disponíveis para todos. Risco de Burnout Criativo: Para aqueles que transformam o trabalho manual em profissão, pode haver o risco de burnout devido à pressão de criar constantemente (Maldonado, [s.d.]).

4.3.3 Desmotivação

Desmotivação é a perda de interesse ou entusiasmo por atividades que antes eram valorizadas, podendo ser causadas por alguns pontos como: Falta de reconhecimento, onde a ausência de feedbacks positivo onde leva a sensação do executante que seus esforços não são valorizados. Estresse e Cansaço: Quando o executante está com níveis de estresse e fadiga altos, isso pode resultar em uma diminuição da energia e do interesse pelas atividades. Objetivos Irrealistas: Metas inatingíveis, ou resultados difíceis de serem alcançados podem gerar frustração e desânimo, ao executante, pois o mesmo acaba perdendo o interesse de alcançá-las (Flavio, [s.d.]).

Os ambientes de trabalho podem contribuir para a desmotivação, quando ao redor do executante as energias, conversas, e atitudes são negativas gera a desmotivação daquele que está interessado em fazer o melhor. Falta de Propósito: A sensação de que o trabalho ou a atividade não têm significado pode levar à desmotivação, ou quando o executante não tem conhecimento do propósito e importância da atividade que está sendo executada por ele (Flavio, [s.d.]).

4.3.4 Tendinite

Uma tendinite é um inchaço do tendão, que pode ser causado por fazer movimentos repetidos, como em esportes ou em trabalhos manuais que muitas vezes levam à inflamação dos tendões, traumas ou lesões diretas. (Fleury, 2025).

Tem como sintomas dor na área afetada que pode ser aguda ou crônica, inchaço na área e sensações de calor na área. A figura 2 mostra um caso de tendinite causada em escritórios (Fleury, 2025).

Figura 2 - Tendinite

Fonte: Delboni (2024).

4.3.5 Burnout

Burnout é um estado de cansaço físico, emocional e mental geralmente causado pelo estresse crônico especialmente relacionado ao trabalho seus principais sinais são a exaustão, quando existe a sensação constante de cansaço e falta de energia, despersonalização é o sentimento de distanciamento emocional em relação ao trabalho e às pessoas, redução da performance quando há dificuldade em se concentrar e realizar tarefas com eficiência, mudanças de humor tendo aumento da irritabilidade ansiedade ou depressão e também problemas físicos como dores de cabeça, distúrbios do sono e outros problemas de saúde. O que pode causar Burnout e a sobrecarga de trabalho: Exigências excessivas e prazos apertados, falta de controle quando sente que não tem poder sobre suas tarefas e ambiente de trabalho, ambiente tóxico, quando as relações são difíceis com colegas ou líderes, falta de apoio quando se sente só ou sem apoio emocional, e o desequilíbrio entre trabalho e vida que é quando tem dificuldade em encontrar tempo para o trabalho e outras áreas da sua vida como família ou hobbies. A figura 3 ilustra uma pessoa após passar por um burnout (Lemos, 2024).

Figura 3 - Burnout

Fonte: Nickerson Institute (2024).

4.3.6 Burnout criativo

O "burnout criativo" é um problema que atinge principalmente pessoas em trabalhos criativos, como escritores, artistas, designers e gente no marketing. Ele se mostra como uma exaustão emocional e mental em relação ao processo criativo. Causas: pressão por resultados quando há grandes expectativas para produção constante, falta de inspiração onde ocorre dificuldade encontrar novas ideias e motivações excesso trabalho com longas horas dedicadas ao trabalho críticas ou comparados é quando sente pressionado por opiniões alheias comparações outras pesosa. Sintomas Quando começa a dar bloqueio criativo, dado à falta de criar ideias novas. Cansaço físico e emocional, onde a pessoa se sente cansada ao fazer atividades que exigem criatividade, desinteresse e perda de amor pelo trabalho que antes era paixão, ansiedade, preocupação constante sobre o desempenho e aceitação do trabalho; Prevenção e Recuperação 10 FAZER PAUSAS, reservar tempo para descansar e encher as energias, olhar novas ações, experimentar hobbies ou outras formas de expressão criativa, fazer limites, ter horários no trabalho e não se sobrecarregar (Cuff, 2022).

4.4 Introdução à automação industrial

A automação industrial é um conjunto de tecnologias que utiliza sistemas e dispositivos de controle, como software e robótica, para permitir a operação automática de processos e máquinas industriais sem a necessidade de operadores humanos.(Siemens, [s.d.]

4.4.1 Definição de automação industrial

A automação capaz de funcionar sozinha, esperta e baseada em normas e ensinamentos. Isso dá processos melhorados na produção e menos gasto. Para a máquina funcionar sozinha usa-se aparelhos que comandam as máquinas e equipamentos por meio de regras já definidas. Um exemplo são os sensores que podem ser colocados nos maquinários para olhar a temperatura ou vibração Ao encontrar que os números não estão de acordo com as regras a máquina age, o que pode ser chamar equipe de manutenção (Siemens, [s.d.]

4.4.2 Objetivos da automação

- 1) Reduzir trabalhos repetidos e erros feitos por pessoas;
- 2) Aumentar a qualidades dos produto;
- 3) Assegurar bons serviços entregues;
- 4) Excluir perigos da ação humana;
- 5) Evitar acidentes grave;
- 6) Aumentar a proteção no trabalho da empresa;
- 7) Criar formas para fazer melhor produto com menor custo usado;
- 8) Ganhar mais itens por produzidos por hora;
- 9) Realizar ações que não são realizadas à mão;
- 10) Melhorar a chance de pegar produtos;
- 11) Simplificar manutenção industrial;
- 12) Asegurar maior junção e desenvolvimento de sistema.

(Siemens, [s.d.]

4.4.3 Automação industrial e indústria 4.0

Nos anos 1990, a técnica dos computadores progrediu bastante, isso permitiu um maior poder de cálculo e depois ajudou no nascimento da Indústria 4.0. Essa etapa é marcada pela união entre técnicas digitais boas nos procedimentos

industriais, fazendo produção então mais eficiente e feita para você. (Siemens, [s.d.]

Entre as principais tecnologias utilizadas pela Indústria 4.0, destacam-se:

4.4.3.1 Internet das Coisas (IoT)

Sistemas conectados à internet que coletam informações sobre equipamentos e as enviam para softwares responsáveis pela análise desses dados (Murrelektronik, [s.d.]).

4.4.3.2 Inteligência Artificial (IA)

Softwares que operam e aprendem através da própria operação, permitindo que máquinas funcionem de maneira autônoma e tomem decisões baseadas em aprendizados e critérios pré-estabelecidos (IBM, [s.d.]).

4.4.3.3 Sistemas Ciber-Físicos

Integração entre dispositivos que coletam informações físicas, como ruídos, temperatura e umidade, e softwares que processam esses dados, criando uma cópia virtual do mundo físico e permitindo decisões descentralizadas (Supero, [s.d.]).

4.4.3.4 Computação em Nuvem

Armazenamento de grandes volumes de informações geradas pelas indústrias, garantindo acesso em tempo real e de qualquer lugar com acesso à internet, além de assegurar a proteção e a segurança dos dados (SAP, [s.d.]).

4.4.4 Componentes de um sistema de automação

4.4.4.1 Controladores Lógicos Programáveis (CLPs)

Os sensores e transdutores são usados para medir várias partes do processo industrial. Eles podem sente pressão, nível do líquido, temperatura, e outros valores essenciais. Depois que os dados são coletados, eles são enviados para o CLP onde são comparados com os valores fixos para tomada de decisão sobre o estado do sistema (Murrelektronik, 2024).

4.4.4.2 Sensores e Transdutores

A base de automatização é a aquisição de dados. Sensores e transdutores

mudam variáveis do mundo real, como temperatura, pressão e lugar, em sinais elétricos que os CLPs conseguem entender. Essas informações são muito importantes para acompanhar e ajustar processos no mesmo momento, assegurando maior precisão e igualdade na produção (Murrelektronik, 2024).

4.4.4.3 Atuadores

Atuadores mudam comandos elétricos dos CLPs em ações mecânicas. Dispositivos como motores elétricos válvulas solenóides e cilindros pneumáticos são importantes para fazer as tarefas operacionais de um sistema de automação. Escolher bem esses itens é essencial para manter eficiência e duração do sistema (Murrelektronik, 2024).

4.4.4.4 Redes de Comunicação Industrial

A junção efetiva dos itens do sistema automático é chave para a coordenação dos caminhos. Tecnologias como PROFINET, EtherCAT e Modbus tornam a troca rápido e seguro de dados entre controles, sensores, atuadores e outro equipamentos estrutura uma rede forte para a automação industrial (Murrelektronik, 2024).

4.4.4.5 Interface Homem-Máquina (IHM)

A human machine interface cria a ligação entre quem opera e a máquina que faz a tarefa. Essa exibição de dados no momento sobre o caminhar da produção, deixando controle eficaz. Um visual simples ajuda o trabalhador a interagir melhor, melhorando a gestão dos processo e o achado de falhas (Murrelektronik, 2024).

4.4.4.6 Software de Controle e Supervisão

Sistemas de controle e vista são muito importantes para a gestão e melhora da automação. Softwares avançados deixam programar CLPs, ver dados no momento, olhar à distância e colocar algoritmos de inteligência artificial para mudar a eficiência e adivinhar falhas (Murrelektronik, 2024).

4.4.4.7 Proteção e Alimentação Elétrica

Manter a proteção dos pedaços é muito importante para evitar erros e aumentar sua vida útil. Sistemas que protegem contra surtos, fontes de energia boas

e gerenciamento certo do uso de eletricidade são chave para assegurar a firmeza da rede elétrica e o bom funcionamento do sistema automático (Murrelektronik, 2024).

4.4.5 Tipos de automação

4.4.5.1 Automação industrial fixa

Bom para quem lida com muita produção na fábrica. Isso acontece por causa da forma como a máquina é montada que pede mais esforço e cuidado. Assim, usar o programa para fazer coisas sozinho precisa de mais habilidade para que o trabalho seja maior e exigente (lonsistemas, [s.d.]).

É muito usada em situações onde é preciso fazer tarefas repetidas que não necessitam mudar várias vezes a programação do recurso tecnológico (lonsistemas, [s.d.]).

4.4.5.2 Automação industrial flexiva

É mais um dos tipos de automação industrial, mas como o próprio nome diz, tem um papel oposto ao anterior. É possível fazer alterações na programação em um curto período de tempo e em diferentes fases, garantindo muito mais rapidez (lonsistemas, [s.d.]).

4.4.5.3 Automação industrial integrada

Para cada um que quer unir todas as funções dentro da empresa, essa ajuda eletrônica é a melhor. Ela faz com que haja mais troca entre áreas diferentes e dá para mudá-la de acordo com as necessidades dentro ou do cliente dando assim uma boa organização (lonsistemas, [s.d.]).

4.4.5.4 Automação industrial programável

A exemplo da automação flexível, a programável também permite mais adaptação ao recurso tecnológico. É ideal para empresas que têm uma procura menor de trabalhos, porque a reprogramação leva mais tempo acontece depois da produção de um lote (lonsistemas, [s.d.]).

4.4.6 Automatização de processos e seus benefícios

A aplicação de um sistema automático permite que as companhias se

centrem em tarefas importantes, diminuindo o trabalho e ajudando a inovação e o crescimento (Sebrae, 2023).

A automação também melhora confiança entre o pessoal, definindo regras claras para fazer as tarefas e cuidar de documentos, garantindo o cumprimento de exigência operacional e reduzindo erros (Sebrae, 2023).

Os trabalhos que são feitos automaticamente são muito mais rápidos do que os feitos com as mãos, melhorando a eficiência do serviço. Com isso, as empresas conseguem usar seus colaboradores de uma melhor forma, ao dar tarefas repetitivas para sistemas automáticos (Sebrae, 2023).

A mudança na produtividade afeta diretamente a capacidade de produzir e a rentabilidade. Também, a automação ajuda com a conformidade legal, facilitando auditorias e garantindo padrões operacionais consistentes (Sebrae, 2023).

O impacto positivo da automação alcança também os clientes que passam a ter um atendimento mais rápido e pessoal. Os colaboradores por sua vez, ganham mais tempo para se dedicar á ações estratégicas e melhora de habilidades (Sebrae, 2023).

4.4.7 Desafios da automação

Mesmo com os benefícios, a automação pode causar medo entre os funcionários, que temem ser trocados por máquinas. No entanto, a técnica deve ser vista como um acréscimo ao trabalho, aumentando a eficiência e produtividade (Sebrae, 2023).

Antes de usar novas técnicas as empresas devem ver como elas ajudarão seus objetivos estratégicos e escolher a área mais certa para sua aplicação (Sebrae, 2023).

4.4.8 Relevância da automação

Com a chance de ver e gerenciar variáveis, a automação ajuda na escolha de decisões certas, melhorando os processos trazendo melhorias constantes dentro da empresa (Sebrae, 2023).

Ela ainda assegura uma forma eficiente na linha de produção, pontos importantes para a competição no mercado. Além disso, aumenta a produtividade fazendo a empresa alcançar melhor operação e preços menores (Sebrae, 2023).

4.4.9 Casos de sucesso

Indústria de cosméticos: automação na formulação, envase, embalagem e controle de qualidade.(Sebrae, 2023).

Indústria Têxtil: integração de dados, controle de estoque, automação no corte, modelagem e inspeção de qualidade.(Sebrae, 2023).

Indústria Química: gestão automatizada de processos, bloqueios de segurança interligados e monitoramento operacional eficiente (Sebrae, 2023).

4.5 Sistemas e balanças de pesagem industrial

As balanças do tipo industrial são equipamentos feitos para fazer pesagens com grandes quantidades, unindo rapidez e exatidão no processo. Estes instrumentos têm uma estrutura forte e são preparados para aguentar condições duras de serviço, garantindo duração e segurança nas operações (KN WAAGEN, 2024).

Esses aparelhos são conhecidos por sua adaptação, conseguindo ser usados em vários ramos da indústria. Entre suas principais qualidades estão as proteções contra excesso de carga, durabilidade contra batidas, também a habilidade de funcionar em lugares com muita quantidade de poeira, umidade ou trocas de temperatura (KN WAAGEN, 2024).

Vários ramos de indústria são ajudados pelo uso dessas balanças, como as áreas farmacêutica, alimentar e química. Dentro de uma fábrica, elas são muito importantes em partes como entrar com mercadorias, guardá-las, controlar o estoque, pesar os ingredientes processo de produção, embalar e enviar os produtos (KN WAAGEN, 2024).

Quando bem escolhidas conforme o processo de trabalho, as balanças do setor industrial garantem muitos ganhos para a empresa. Entre as grandes vantagens estão a queda dos gastos com cuidados, menor desperdício dos materiais melhor controle sobre produção, aumento na produtividade e obtenção de resultados de medições confiáveis e precisas (KN WAAGEN, 2024).

4.5.1 Balança industrial de alta precisão

As balanças de indústria que têm alta precisão se destacam por juntar a força comum de equipamentos industriais com a precisão das balanças usadas em laboratório. Esse tipo de balança é bom para ambientes que precisam de muita

confiança na pesagem de materiais (KN WAAGEN, 2024).

Esses aparelhos são feitos para dar estabilidade durante o ato de pesar, com muita duração e sistemas protetores contra quedas e cargas pesadas, isso ajuda no tempo de vida do produto (KN WAAGEN, 2024).

As balanças muito exatas são boas tanto para laboratórios quanto lugares industriais que precisam ter um controle firme de qualidade. Também são bem usadas em processos mais complicados, como pesar itens leves, nos quais a precisão é essencial. Assim como mostrado na figura 4 (KN WAAGEN, 2024).

Figura 4 - Balança Industrial

Fonte:WAAGEN (2024).

4.6 Front-end

O desenvolvimento front-end é a área da tecnologia que é responsável por fazer a parte visual e interativa de sites e apps. É tudo aquilo que você vê e usa ao entrar em uma página na internet, como menus, botões, animações layouts e outros itens gráficos. O objetivo principal desta tarefa é assegurar que a interação seja clara, rápida, acessível e bonita, não importa qual o tipo de dispositivo usado (Aquino, 2024).

Esse processo inclui não só a criação da parte bonita, mas também o cuidado com a usabilidade e a experiência do usuário, garantindo que a navegação seja clara e prática. Ainda assim, o desenvolvimento front-end se beneficia por ferramentas e recursos que deixam as páginas mais vivas e flexíveis, contribuindo

para uma comunicação boa entre o sistema e quem o utiliza (Aquino, 2024).

4.7 Back-end

O back-end de um aplicativo, também chamado de “lado do servidor”, é a parte encarregada de cuidar da lógica, dos dados e das funções visíveis aos usuários que garantem o trabalho perfeito de todo aplicativo. Quando um botão é pressionado, enche algum formulário ou pede certa informação, essa ação cria uma requisição que passa pelo back-end. Ele então entende a requisição realiza as contas necessárias e emite uma resposta correta ao front-end (AWS, [s.d.]).

Esse tratamento pode ter várias formas, como consulta ou atualização dos dados em bancos de dados, iniciar microsserviços que cuidam de partes específicas do aplicativo ou juntar com APIs externas que dão dados ou funções extras Para lidar com o grande número de interações ao mesmo tempo, o back-end usa métodos como compartilhar uma tarefa entre servidores diferentes, usar um cache para respostas rápidas e copiar dados assim assegurando a eficiência, crescimento e estabilidade no atendimento às requisições dos usuários(AWS, [s.d.]).

4.8 Software

O software é um conjunto de instruções, dados ou programas que deixam os computadores funcionarem, sendo considerado a partes lógica do sistema. Ele é encarregado de pegar ordens do usuário e transformar estas ordens em ações que o equipamento possa fazer. O software está em diversas formas, desde coisas simples que automatizam tarefas comuns até coisas maiores, como os sistemas operacionais, que cuidam do controle total dos recursos da máquina (Voke, 2024).

4.8.1 Software de programação

O software de desenvolvimento é feito para auxiliar com ferramentas e recursos os programadores na criação de novos programas. Entre essas, se destacam os editores de texto, como o Visual Studio Code e o Sublime Text, que têm funções importantes como realçar a gramática, completar automaticamente e ferramentas de testar erros. Também os compiladores fazem parte desse tipo de software, pois são eles que transformam o texto escrito pelos programadores em um texto que o computador pode ler, muito usado em línguas como C e C++ (Voke, 2024).

4.8.2 O que é compilação

O processo de compilação na programação pode ser visto como uma tradução. Assim como uma tradução exige um tradutor, um idioma de origem e outro de destino na compilação ocorre algo semelhante. O código-fonte escrito em linguagem alta passa por um programa chamado compilador que é responsável por converter esse código para outra linguagem geralmente a língua de máquina (Ilkiu, 2021).

De forma mais técnica, os compiladores são divididos em duas partes principais: front-end e back-end. O front-end é a etapa inicial onde o compilador verifica se tem erros de sintaxe, problemas de digitação ou incompatibilidades entre tipos de dados. Se código estiver certo, ele passa para o back-end (Ilkiu, 2021).

O back-end do compilador é responsável por reservar lugar na memória e criar o código de objetos, que não é mais que a versão traduzida do código original, pronta para rodar. Esse código gerado nem sempre é binário ou linguagem de máquina diretamente, isso depende da linguagem e do compilador utilizado (Ilkiu, 2021).

Há linguagens onde o código não é passado diretamente para a linguagem da máquina. Por exemplo no Java, o código é transformado em bytecode e rodado por uma máquina virtual. O mesmo acontece com linguagens como Elixir que usa a máquina virtual Erlang, e o Typescript que é mudado para Javascript antes de funcionar. Visão de um compilador figura 5 (Ilkiu, 2021).

Figura 5 - Compilador

0000	FF	D8	FF	E1	1D	FE	45	78	69	66	00	00	49	49	2A	00
0010	08	00	00	00	09	00	0F	01	02	00	06	00	00	00	7A	00
0020	00	00	10	01	02	00	14	00	00	00	80	00	00	00	12	01
0030	03	00	01	00	00	00	01	00	00	00	1A	01	05	00	01	00
0040	00	00	A0	00	00	00	1B	01	05	00	01	00	00	00	A8	00
0050	00	00	28	01	03	00	01	00	00	00	02	00	00	00	32	01
0060	02	00	14	00	00	00	B0	00	00	00	13	02	03	00	01	00
0070	00	00	01	00	00	00	69	87	04	00	01	00	00	00	C4	00
0080	00	00	3A	06	00	00	43	61	6E	6F	6E	00	43	61	6E	6F
0090	6E	20	50	6F	77	65	72	53	68	6F	74	20	41	36	30	00
00A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	B4	00	00	00
00B0	01	00	00	00	B4	00	00	00	01	00	00	00	32	30	30	34
00C0	3A	30	36	3A	32	35	20	31	32	3A	33	30	3A	32	35	00
00D0	1F	00	9A	82	05	00	01	00	00	00	86	03	00	00	9D	82
00E0	05	00	01	00	00	00	8E	03	00	00	00	90	07	00	04	00

Fonte: ALURA (2024).

4.8.3 Base binária, octal e hexadecimal

O termo bit é usado para mostrar um valor na base dos binários. Como o próprio nome diz, essa base funciona só com dois números: 0 e 1, também chamada de base dois. Um bit pode guardar um desses dois valores, sendo normalmente visto como estado ligado (1) ou desligado (0) (Domingues, 2015).

Quando vários bits são juntados, a capacidade de mostrar informações sobe, uma vez que cada bit a mais dobra a quantidade de combinações possíveis. Por exemplo: 1 bit mostra dois estados (0 ou 1); 2 bits demonstram quatro combinações (00, 01, 10, 11) 3 bits apresentam oito combinações. Em geral, n bits mostram 2^n combinações. Então, um valor de 16 bits pode mostrar até 65.536 combinações indo de 0 a 65.535 quando não há sinal (unsigned) (Domingues, 2015).

Um octeto é um grupo de 8 bits, que permite representar $2^8 = 256$ valores. Se tiver sinal, os valores vão de -128 a 127; se for sem sinal, vão de 0 a 255. Na verdade octeto e byte são usados como nomes iguais embora, tecnicamente, octeto seja o termo correto (Domingues, 2015).

Embora a base binária seja muito importante para os computadores ela está distante visualmente para os seres humanos. Assim, programadores gostam mais bases como o octal e hexadecimal que ajudam na análise e gestão dos dados (Domingues, 2015).

A base oitava usa 8 sinais (0 até 7) e, em linguagens como C, é mostrada por um número começando com zero. Por exemplo, 0123 na base octal é igual ao número 83 na base dez, pois a mudança envolve multiplicar cada signo por uma potência de 8 correspondente: $3 \times 8^0 + 2 \times 8^1 + 1 \times 8^2 = 83$ (Domingues, 2015).

É importante lembrar que o uso do zero à esquerda para mostrar um número octal pode causar dúvidas para quem está começando a programar; isso pode ser achado errado como só um número decimal com um zero mais (Domingues, 2015).

4.8.4 XAMPP

O XAMPP é um pacote de programa grátis que reúne vários itens necessários para fazer aplicações web num lugar local. É uma resposta total que tem o servidor Apache, o sistema para cuidar de banco de dados MySQL (ou MariaDB), além das línguas PHP e Perl. O nome XAMPP é uma abreviação onde o "X" mostra que ele

trabalha com muitos sistemas operacionais, como Windows, Linux e macOS. Essa ferramenta é muito usada para fazer um servidor web no computador do criador, permitindo a formação teste e uso de sites e sistemas sem precisar de um servidor longe (IONOS, 2023).

4.8.5 PhpMyAdmin

O phpMyAdmin é um aplicativo grátis feito em PHP que ajuda a gerenciar bases dados MySQL ou MariaDB. Com sua tela web dá pra fazer muitas coisas como criar e mudar bancos de dados fazer consultas SQL importar e exportar dados além do gerenciamento de usuários e permissões. Sua aparência facilita para que os usuários com vários níveis de conhecimento em banco de dados possam utilizar o sistema de modo prático e eficiente (PHPMYADMIN, 2021).

4.8.6 Arduino IDE

A plataforma gratuita Arduino IDE (Ambiente Integrado de Desenvolvimento) tornar a programação de placas Arduino fácil. Feita para dar acesso ao processo de criar projetos eletrônicos, especialmente para quem está começando, a IDE tem uma cara intuitiva onde é possível escrever, juntar e passar códigos direto para os microcontroladores (Guse, 2024).

Arduino IDE é uma ferramenta que usa as línguas C e C++ para deixar as pessoas usarem comandos simples para controlar muitos tipos de dispositivos, como luzes, motores e sensores. Além da parte de programar, a ferramenta ajuda o computador a falar com a placa de Arduino por meio da porta USB, facilitando a mudança de códigos e execução rápida dos projetos (Guse, 2024).

Um outro ponto chave da plataforma é a grande quantidade de bibliotecas e exemplares prontos que existem, o que torna a criação de aplicativos mais rápida. Sua popularidade é promovida pela extensa comunidade de usuários que trocam materiais educacionais e soluções para variação de problemas em eletrônica e sistemas embarcados. Nota-se a interface do IDE na Figura 6 (Guse, 2024).

Figura 6 - Interface Arduino IDE

Fonte: Gusa (2024).

4.8.7 O que é arduino

O Arduino é basicamente um computador, que é um dispositivo físico (hardware) capaz de processar instruções, com o uso de cálculos matemáticos. Para tomar decisões de forma rápida e precisa, o computador possui um (ou mais) microprocessadores, que são como o “cérebro” da máquina (Nunes, 2022).

Mesmo assim, o Arduino é considerado um computador poderoso e útil para suas proporções. Ainda vale dizer que o Arduino está incluso em um espectro da computação e engenharia, chamado de sistemas embarcados, que basicamente é o conjunto de um computador diretamente acoplado ao aparelho que ele controla. Televisões, controles remotos, celulares, entre outros, são sistemas embarcados. A figura 7 apresenta uma placa de Arduino (Nunes, 2022).

Figura 7 - Placa de Arduino

Fonte: MAKIYAMA (2024).

4.8.8 Comunicação com arduino

Para estabelecer comunicação com a plataforma Arduino, é necessário utilizar a linguagem de programação nativa, a qual consiste na criação de programas, análogos a softwares (ou firmware, no contexto de sistemas embarcados). A linguagem que o Arduino e outros dispositivos computacionais interpretam é a linguagem de máquina. Exemplo de código figura 8.(Nunes, 2022).

Figura 8 - Código

```

felipe@debian: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
R12: 0x55555554580 (<_start>: xor    ebp,ebp)
R13: 0x7fffffffef0 --> 0x1
R14: 0x0
R15: 0x0
EFLAGS: 0x246 (carry PARITY adjust ZERO sign trap INTERRUPT direction overflow)
[-----code-----]
0x555555546ab <frame dummy+43>:
    jmp     0x555555545f0 <register_tm_clones>
0x555555546b0 <main>:      push    rbp
0x555555546b1 <main+1>:    mov     rbp,rsp
=> 0x555555546b4 <main+4>:    mov     edi,0xf
0x555555546b9 <main+9>:    call   0x555555546f5 <recursion_c>
0x555555546be <main+14>:   mov     esi,eax
0x555555546c0 <main+16>:   lea    rdi,[rip+0x10d]    # 0x555555547d4
0x555555546c7 <main+23>:   mov     eax,0x0
[-----stack-----]
0000| 0x7fffffffef10 --> 0x55555554750 (<_libc_csu_init>:  push    r15)
0008| 0x7fffffffef18 --> 0x7ffff7a5a2e1 (<__libc_start_main+241>:  mov     edi,eax)
0016| 0x7fffffffef120 --> 0x40000
0024| 0x7fffffffef128 --> 0x7fffffffef1f8 --> 0x7fffffffef4e4 ("/home/felipe/tst")
0032| 0x7fffffffef130 --> 0x1f7b9b508
0040| 0x7fffffffef138 --> 0x555555546b0 (<main>:      push    rbp)
0048| 0x7fffffffef140 --> 0x0

```

Fonte: NUNES (2024).

Fortran, lançada em 1957; foi pioneira como linguagem de programação de alto nível, projetada para simplificar o processo de programação que antes era complexo e tedioso, através de linguagem máquina. Com o passar do tempo, outras linguagens do alto nível foram desenvolvidas, cada uma com suas próprias características, vantagens e desvantagens como COBOL Pascal e basic (Nunes, 2022).

No momento, a programação do Arduino, uma plataforma aberta de protótipo eletrônico, usa uma versão modificada da linguagem C++ Desenvolvida nos anos 80 por Bjarne Stroustrup, C++ é uma linguagem geral de programação que dá recursos alto e baixo nível unindo a eficiência da linguagem C com funções de programação focado em objeto. Essa adaptação para o Arduino muitas vezes chamada de "Wiring" torna mais fácil programar microcontroladores fazendo isso acessível a iniciantes e interessados em eletrônica (Nunes, 2022).

4.8.9 Automações de processos

A automação de processos por meio de softwares transformaram o jeito das empresas fazerem as coisas. As tarefas se tornaram mais rápidas, eficientes e baratas. Com sistema adequado, trabalhos repetitivos e manuais são executados sozinhos permitindo os trabalhos estratégicos ao humano. Um exemplo disso é uso do sistema ERP o SAP que junta vários setores de um empresa de finanças, recursos humanos, produção e logística dando maior controle organizacional e maior redução de custos operacionais (Vokey, 2024).

4.9 Linguagem de programação

Linguagem de programação é um meio de comunicação formal e escrito, usado para se construir softwares, seguindo regras e instruções corretas. Os softwares podem ser feitos para funcionar em máquinas, celulares eletrodomésticos sistemas embarcados ou em qualquer outro dispositivo eletrônico. Às linguagens de programação deixam criar desde aplicativos simples até sistemas maiores como jogos, sistemas operacionais e softwares embarcados que controlam o funcionamento de equipamentos. Um exemplo disso são os firmwares que são softwares instalados em circuitos eletrônicos para controlar os equipamentos, sendo muito usado em aparelhos IOT tornando possível a automação e o controle inteligente de aparelhos (Haverbeke, 2014; Sebasta, 2015).

4.9.1 Linguagem C

A linguagem de programação C foi criada no ano de 1972 pelos cientistas da computação Dennis Ritchie e Ken Thompson, com o primeiro pensamento de ser usada no trabalho de uma nova versão do sistema operacional Unix. Com o passar do tempo, a linguagem C firmou-se no negócio de tecnologia se tornando muito usada para o produzir uma diversidade de softwares, principalmente em sistemas que precisam de alta qualidade e gerência de recursos computacionais. Atualmente é usada em muitas áreas e setores como bancos de dados de sistemas financeiros ou governamentais, telecomunicações, saúde educação mídia entretenimento rede sociais, entre outros. Empresas de grande porte como Apple, Microsoft, e Oracle usam a linguagem C em seus projetos e aplicativos (EBAC, 2023).

A linguagem C é vista como uma língua de nível médio, por juntar elementos das línguas altas, que têm comandos mais parecidos com a fala dos humanos, com recursos que são comuns nas línguas baixas, permitindo um maior controle sobre o hardware para o programador. Assim, se pode ter acesso direto aos recursos do computador, como a memória e o processamento possibilitando uma programação mais eficaz e com melhor resultado. Essa característica torna a linguagem C chave para o desenvolvimento de sistemas operacionais, softwares embarcados, sistemas de banco de dados, além de ser um suporte forte para muitas outras linguagens que surgiram posteriormente (EBAC, 2023).

4.9.2 Linguagem C++

O C++ é uma linguagem de programação de alto desempenho, muito usada em diversas áreas, como programas, jogos, sistemas que estão dentro de máquinas e aplicações de inteligência artificial. Conhecida pela sua rapidez, a linguagem proporciona ao programador controle direto sobre o hardware e gerenciamento explícito dos recursos, permitindo assim criar soluções difíceis e bem otimizadas. Seus principais recursos incluem suporte à programação orientada a objetos, herança, polimorfismo, sobrecarga de operadores e manipulação direta da memória (Dio, 2023).

O C++ foi criado primeiro como uma continuação do código C, e ainda preserva ligação com ele. Isso o deixa aproveitar as bibliotecas e estruturas que já existem. Assim, programas feitos em C podem ser usados e melhorados no entorno

C++, mesclando a facilidade do C com as habilidades mais novas da programação orientada a objetos (Dio, 2023).

4.9.3 Requisição HTTP GET

Uma solicitação GET é um dos métodos mais comuns utilizados na comunicação entre sistemas via HTTP. Trata-se de um jeito de pedir dados para um servidor, normalmente usado quando o objetivo é pegar informações sem mudar nada no programa. Esse método é muito usado para ver APIs paginas web ou bancos de dados de modo rápido e bem formado (Apipheny, [s.d.]).

Em termos simples, quando um usuário ou aplicação deseja acessar certas informações, ele manda uma requisição GET para o servidor dizendo exatamente o que guarda. O servidor, então, interpreta esse pedido, trabalha o pedido e devolve uma resposta com os dados organizados prontos para uso. Esse tipo de ação é básico para páginas dinâmicas, dashboards e qualquer aplicação que precise mostrar dados em tempo real (Apipheny, [s.d.]).

4.9.4 Linguagem PHP

O PHP, que tem um nome recursivo para “PHP: Hypertext Preprocessor”, é um tipo de linguagem usado muito no desenvolvimento web. Com código aberto e foco no lado do servidor, ele permite que o usuário faça páginas vivas que podem se juntar direto ao HTML, ajudando na criação sites limpos e personalizados (PHP, [s.d.]).

Um dos pontos fortes do PHP é a sua habilidade de misturar ordens da linguagem com partes de HTML, tornando o trabalho de programar mais fácil, principalmente para quem está começando. Em vez de fazer comandos grandes igual em outras linguagens mais usuais, pode-se usar pedaços de código PHP entre as tags `<?php` e `?>`, que fazem tarefas certas no servidor, como mostrar textos ou trabalhar com bancos de dados (PHP, [s.d.]).

Diferente do JavaScript, que funciona no navegador do usuário, o PHP processa o código no servidor e envia para o navegador só o resultado final em HTML. Isso quer dizer que o usuário não vê o código fonte PHP, dando mais segurança e flexibilidade. Inclusive, é possível arrumar o servidor para processar todos os arquivos HTML com PHP, tornando invisível para o usuário que essa

linguagem está sendo usada (PHP, [s.d.]).

Um dos grandes trunfos do PHP é sua facilidade para quem está começando, enquanto também tem ferramentas avançadas para desenvolvedores que já são bons. A linguagem tem muitas funções e bibliotecas prontas para usar, o que faz ser possível fazer desde pequenos códigos até sistemas web grandes e fortes (PHP, [s.d.]).

Embora o foco do PHP seja realizar ações no lado do servidor, suas habilidades não estão somente nisso. Ele pode ser usado em várias tarefas como automotização de tarefas, geração de arquivos, integração com APIs, entre outros. Por isso ele é uma linguagem muito flexível e importante na programação web (PHP, [s.d.]).

4.9.5 MySQL

O MySQL é o sistema de gerenciamento de banco de dados de código aberto mais famoso, usado para guardar e cuidar dados importantes em várias aplicações de software, como pesquisas na web e transações online (Erickson, 2024).

Ele é baseado na linguagem SQL, usada para tratar dados em bancos de dados que são como tabelas estruturadas com linhas e colunas, isso ajuda a guardar e pegar informações organizadas (Erickson, 2024).

Além disso, o MySQL dá suporte para transações ACID, que garantem a unidade, coerência, isolamento e duração das ações no banco de dados garantindo assim que as transações sejam feitas de maneira confiável mesmo em caso de problemas no sistema (Erickson, 2024).

O mesmo também é muito escalável sendo apto para lidar com grandes volumes de dados e várias ligações ao mesmo tempo o que faz com que ele seja bom para empresas que estão crescendo (Erickson, 2024).

Por ser de código aberto e possuir apoio de uma comunidade ativa, o MySQL une baixo custo, bom rendimento e simples uso, afirmando-se como o banco de dados de código aberto mais famoso do mundo (Erickson, 2024).

4.9.6 Linguagem SQL

O SQL é uma linguagem para trabalhar com dados mantidos nos bancos de dados relacionais. Um exemplo é o Microsoft Office Access, onde o SQL é usado para cuidar de seus dados. Sua melhor parte é que sua forma de escrever é fácil de

entender tanto para principiantes quanto para padrão internacional reconhecido por organizações como ISO e ANSI (Microsoft, [s.d.]).

Com o SQL, você pode descrever e acessar conjuntos de dados para responder várias questionamentos. Para usá-lo certo, é importante seguir sua sintaxe, que, de maneira geral, é fundada na estrutura da língua inglesa e tem semelhanças com a forma do Visual Basic for Aplicações (VBA) (Microsoft, [s.d.]).

4.10 Hardware

Hardware é uma palavra usada para chamar todo tipo de peça física dentro de um aparelho eletrônico, sendo externo ou interno (Gogoni, 2019).

Embora o hardware precise de softwares para trabalhar, os dois são partes separadas e igualmente importantes no mundo da tecnologia. Mesmo assim na área da tecnologia da informação, o uso mais comum da palavra é sobre as peças internas de aparelhos (Gogoni, 2019).

Tem uma relação entre hardware e software: o primeiro não faz nada sem o segundo, e o segundo não possui usar sem um hardware de acordo. Analogias famosas na área de TI mostram bem essa interdependência: "software é o que você reclama, hardware é o que você chuta" (Gogoni, 2019).

4.10.1 Display com I2C

É uma pequena tela de fundo azul, que faz a comunicação com dispositivo Arduino e mostra na tela as informações necessárias. Além disso, o módulo I2C que está conectado faz a redução de pinos facilitando a conexão com outros componentes. Assim como mostrado na figura 9 (Tecnotronics, 2025).

Figura 9 - Display com o módulo I2C

Fonte: A2ROBOTICS (2025).

4.10.2 ESP 8266

O ESP8266 é um microchip com suporte Wi-Fi, utilizado em projetos de automação. Tem como diferencial a capacidade de conectar dispositivos a internet ou redes locais de forma prática e econômica. Especialmente pela facilidade de integração com sensores, atuadores e outros componentes eletrônicos (Bauermister, 2018).

Seu funcionamento é baseado em executar comando por meio de interface de comunicação serial, permitindo ao usuário enviar instruções ao chip para conectar-se a uma rede Wi-Fi, realizar requisições HTTP, incluir dados no banco de dados phpmyAdmin, entre outras funções. Pode ser visualizado na figura 10 (Bauermeister, 2018).

Figura 10 - ESP8266

Fonte: WJ (2025).

4.10.3 Módulo HX711

Este módulo é um componente necessário para conversão de peso para sinais elétricos. Ele faz a conversão analógica-digital com muita precisão, foi desenvolvido exatamente para ser utilizado em sensores de carga (Baja, 2021).

Como a célula de carga gera uma variação de tensão extremamente pequena durante a medição de peso, o HX711 também incorpora um estágio de amplificação que permite aumentar esse sinal de forma adequada. Isso garante que até mesmo as menores variações de peso sejam detectadas com precisão. Pode ser visualizado na figura 11 (Baja, 2021).

Figura 11 - HX711

Fonte: Baja (2021).

4.10.4 Protoboard

A protoboard, é uma ferramenta para montagem de circuitos temporários. Composta por uma base plástica com uma matriz de pequenos furos condutores que permitem a inserção e conexão de componentes eletrônicos sem a necessidade de soldagem. Os furos são organizados em linhas e colunas interligadas, possibilitando conexões rápidas e reorganizações conforme a necessidade do projeto (MakerHero, 2025).

A função principal é verificar um protótipo antes da soldagem, para que seja feita de forma prática qualquer alteração no projeto (MakerHero, 2025).

Figura 12 - Protoboard

Fonte: MakerHero (2025).

4.10.5 Célula de carga

As células de carga são sensores que medem forças, principalmente o peso de objetos. Elas funcionam através da deformação de um corpo de aço ou alumínio, detectada por strain gages — pequenos sensores que convertem essas micro deformações em sinais elétricos. Esses sinais são então interpretados por circuitos eletrônicos para indicar o valor do peso (HBK, 2025).

Internamente, os strain gages são organizados em uma ponte de Wheatstone, garantindo alta precisão na medição. A instalação correta é fundamental para evitar forças parasitas, que podem comprometer o resultado. As células de carga são projetadas para medir apenas a força vertical causada pela gravidade (HBK, 2025).

Figura 13 - Célula de carga

Fonte: Eletrogate (2025).

4.10.6 Ponte de Wheatstone

É um circuito elétrico utilizado para realizar medições precisas de resistência. Com a estrutura formada por quatro resistores: dois com valores conhecidos, um variável e um desconhecido. Um medidor de corrente elétrica é conectado ao sistema para identificar quando o circuito atinge o equilíbrio (Helerbrock, [s.d.]).

Embora tenha sido criada por Samuel Hunter Christie, o circuito ficou conhecido como Ponte de Wheatstone em homenagem a Sir Charles Wheatstone, que popularizou seu uso no meio científico (Helerbrock, [s.d.]).

4.10.7 Conector borne KRE

O conector borne KRE de 2 vias é um componente utilizado em circuitos eletrônicos para facilitar a conexão de fios de forma segura. Ele possui dois pinos para soldagem em placas de circuito impresso e parafusos que fixam os fios firmemente nos terminais. Uma de suas características é o encaixe lateral, que permite acoplar vários conectores do mesmo tipo, formando blocos conforme a necessidade de uso. Isso torna sua aplicação prática e versátil em diversos tipos de montagens. Desta forma visto na figura 14 (INSTITUTODIGITAL, 2020).

Figura 14 - Borne KRE

Fonte: INSTITUTODIGITAL (2025).

4.10.8 Placa ilhada (fenolite)

A placa de fenolite ilhada é utilizada na montagem de circuitos eletrônicos de forma prática e organizada. Possui ilhas metálicas pré-perfuradas que facilitam a fixação e a soldagem de componentes, sendo muito usada em protótipos, projetos artesanais e pequenas produções. Produzida com material resistente, ela oferece boa durabilidade e isolamento elétrico, garantindo estabilidade e segurança na construção dos circuitos. Placa de fenolite Figura 15.(AUTOCORE, 2025).

Figura 15 - Placa Fenolite

Fonte: AUTOCORE (2025).

5 METODOLOGIA

A construção da balança automatizada e do sistema web foi realizada por meio do método de estudo de caso, verificando diretamente quais são os problemas enfrentados dentro da empresa Ting Indústria e Comércio LTDA. Foi contemplado a análise das necessidades do processo atual, a definição dos requisitos técnicos, identificações de recursos, desenvolvimento do sistema, além de testes práticos e validação da eficácia.

Inicialmente, foi realizada uma observação do processo atual na linha de produção, com o objetivo de compreender os problemas. A partir disso, foram verificados os requisitos do sistema, que seriam a contagem e o sistema web para geração de gráficos e relatórios.

5.1 Materiais e equipamentos

No desenvolvimento do sistema, foram usados os seguintes materiais e aparelhos:

- Célula de carga de 5 kg, escolhida por oferecer maior precisão (cerca de 1 grama);
- Placa Arduino Uno;
- Display LCD com interface I2C;
- Módulo de comunicação ESP8266;
- Módulo amplificador de sinal HX711;
- Computador com IDE Arduino versão 2.3.6;
- Linguagem de programação C;
- Protoboard para testes iniciais;
- Placa de fenolite para montagem definitiva;
- Fios e conectores para ligações elétricas;
- Amostras de tampas;

A Figura 16 apresenta os principais materiais e componentes utilizados no desenvolvimento do sistema.

Figura 16 - Balança em teste

Fonte: Autoria própria.

5.2 Desenvolvimento do sistema

Iniciando a montagem do circuito eletrônico integrando a célula de carga ao módulo HX711, e este ao microcontrolador Arduino Uno. A calibração do sistema foi realizada utilizando um peso de 127 gramas, que foi verificado previamente em uma balança já calibrada como referência. Montado inicialmente em uma protoboard para facilitar possíveis mudanças, sendo posteriormente fixada em uma placa de fenolite.

A Figura 17 ilustra o processo de pesagem durante os testes de calibração e verificação do sistema.

Figura 17 - Pesagem

Fonte: Autoria própria.

O software foi desenvolvido utilizando a linguagem C na plataforma Arduino IDE, com o objetivo de realizar a leitura dos dados da célula de carga conectada ao microcontrolador via módulo HX711. O sistema coleta múltiplas amostragens do peso e calcula a média das leituras, como forma de suavizar variações naturais do sensor, que não é de padrão industrial. Pode ser visualizado a coleta de peso na figura 18.

Figura 18 - Coleta de dados

Fonte: Autoria própria.

Além disso, uma análise do desvio padrão entre as amostras é realizada, com o objetivo de avaliar se a medição está correta e não obteve alterações entre uma e outra. Quando o desvio excede o limite definido, a leitura é considerada inválida, então o sistema solicita uma nova pesagem. Essa etapa é essencial para garantir que seja confiável e preciso para o uso industrial. O desvio padrão calculado pode ser visualizado na figura 19.

Figura 19 - Cálculo de desvio padrão


```
22 int pesoTampa = 0;
23
24 void connectWiFi();
25 void aguardarRemocao();
```

Saída Monitor Serial X

Mensagem (NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) + Enter para enviar mensagem para 'COM5' em '2')

Aguardando remocao...
Aguardando remocao...
Média: 26 g
Desvio padrão: 0.03 g
Resposta: Peso e peso da tampa inseridos com sucesso

Peso enviado!
Aguardando...

Fonte: Autoria própria.

A troca de dados entre o microcontrolador e o programa que mostra os dados acontece pela rede Wi-Fi, com o ajuda de um dispositivo ESP8266. Desde essa conexão, os dados trabalhados são enviados por meio de pedidos HTTP ao serviço local. Esses pedidos usam o jeito GET contendo os parâmetros de peso total e número estimado de tampas. No servidor, um programa em PHP trabalha essas informações e exibe os resultados em uma página da web que pode ser acessada por um endereço interno permitindo o acompanhamento remoto em tempo real pelos operadores da produção.

A escolha por uma interface web simples, desenvolvida com HTML e PHP, se deu por sua leveza, compatibilidade com diversos dispositivos e facilidade de manutenção. O sistema já opera plenamente nesse modelo, o que contribui para a integração entre hardware e software e possibilita ajustes e expansões futuras, como a adoção de bancos de dados relacionais ou a implementação de autenticação e segurança TLS.

6 DESENVOLVIMENTO

6.1 Montagem do sistema físico

A forma da balança foi feita usando uma caixa de madeira MDF, que serviu como base firme e segura para o sistema. Em cima da caixa, fica fixado, com dois parafusos, um sensor de carga com alta precisão. Sobre o sensor, um círculo de MDF é colocado para ser prato de pesagem, onde as tampas devem ser posicionadas para a medição. Visto na figura número 20.

Figura 20 - Caixa MDF

Fonte: Autoria própria.

Foram colocados dentro do interior da caixa todos os componentes eletrônicos, utilizados para o pleno funcionamento da balança. Como a placa de fenolite com o sensor HX711, o microcontrolador ESP8266, e a placa de Arduino. Além disso, fios e jumpers foram necessários para a garantir a comunicação eficiente entre os elementos do circuito. Na figura 21 podem ser visualizados os materiais no interior da caixa.

Figura 21 - Componentes internos

Fonte: Autoria própria.

Na parte externa da caixa, um display I2C foi embutido após um recorte preciso na madeira. Este display, com sua interface de comunicação I2C, é responsável por exibir em tempo real todas as informações relevantes ao usuário, como dados de cadastro, peso das tampas e outras mensagens do sistema. Pode ser visualizado na figura 22.

Figura 22 - Display I2C

Fonte: Autoria própria.

6.1.1 Arquitetura e Funcionamento do ESP8266

A integração com a web possibilitará a automação da geração de gráficos, que serão muito importantes para a observação e avaliação do trabalho de contagem. Nestes gráficos, serão guardadas dados sobre a quantidade de tampas perdidas ao longo do tempo, permitindo um levantamento rápido e eficaz dessas informações. A visualização gráfica desses dados deixará mais simples de encontrar tendências, picos de perda e outros padrões relevantes, contribuindo para tomada de decisões e melhoria do trabalho feito.

6.2 Calibração inicial

Para realizar a calibração, utilizou-se um peso de 127 gramas, previamente conferido em uma balança referência já calibrada. Este valor poderia ser qualquer um desde que seja visto em uma balança calibrada.

O sistema foi programado para a realização de leituras, com isto foi gerado um valor bruto e sem sentido retornado pelo sensor ao aplicar o peso de 127 gramas. Após colocar este peso, foi possível calcular com a seguinte fórmula da figura 23 para chegar ao fator calibração.

Figura 23 - Ajuste fator calibração

```
fatorCalibracao = leitura_bruta / peso_padrao
```

Fonte: Autoria própria.

Após ajustes e testes, chegou-se ao valor 422, que representa o fator de calibração ideal para aquele sensor específico e montagem adotada. Esse fator foi, então, inserido diretamente no código do projeto assim como apresentado na figura 24.

Figura 24 - Inserção do fator calibração

```
19 - const float fatorCalibracao = 422;  
40 - balanca.set_scale(fatorCalibracao);  
41 - balanca.tare();
```

Fonte: Autoria própria.

Posteriormente, foi realizada a função de tara (`balanca.tare();`), assegurando que qualquer peso que sobrasse não contasse nas medições. Com o número de calibração posto e o sistema tarado, a balança começou a mostrar leituras coerentes com o peso verdadeiro.

Esse processo é essencial para garantir que o sistema de contagem, que depende da medição do peso, funcione certo e confiável dentro do local de trabalho. A calibração, então, é uma parte essencial ao fazer o primeiro modelo, assegurando que o cálculo da quantidade de tampas baseado no peso total seja fiel à verdade.

6.3 Código no Arduino

O código embarcado é responsável por coletar os dados da célula de carga, tratar essas informações, mostrar no display LCD e mandar os resultados para um servidor remoto. Primeiro, o sistema começa a comunicação serial, importante para realizar os testes e ajustes. Depois, configura-se o barramento I2C que liga o micro controlador ao display LCD permitindo a exibição de mensagens. A balança eletrônica é calibrada utilizando o módulo HX711, e é aplicada uma "tara" para zerar qualquer peso presente na célula de carga. Também nesse estágio, o microcontrolador conecta-se à rede Wi-Fi, garantindo a transmissão posterior dos dados. Assim como na figura 25.

Figura 25 - Conexão Wi-Fi

Fonte: Autoria própria.

Após essa configuração, o sistema solicita ao operador que coloque uma única tampa sobre a balança. São realizadas duas leituras consecutivas, com o objetivo de validar a consistência da medição. Caso a variação entre as leituras esteja dentro do limite de tolerância, é feita a média e esse valor é armazenado como referência do peso da tampa. Caso contrário, o operador é instruído a reposicionar a tampa.

No laço principal (loop), o sistema entra em modo de coleta de amostras. O operador é orientado, através do display, a colocar múltiplas tampas sobre a

balança. Três leituras são realizadas, e em seguida é calculada a média e o desvio padrão dessas medições. Caso o desvio esteja dentro dos limites aceitáveis, os dados são enviados para o servidor via Wi-Fi. Caso o desvio esteja elevado, uma mensagem de erro é exibida ao operador. Após cada ciclo, o sistema aguarda e reinicia o processo de medição da tampa para nova rodada de coleta.

Todas essas etapas são auxiliadas por funções específicas. A função `connectWiFi()` realiza a conexão com a rede. A função `mostrarLCD()` exibe mensagens personalizadas. As funções `calcularMedia()` e `calcularDesvioPadrao()` realizam os cálculos estatísticos. Já a função `enviarParaServidor()` envia os dados via requisição HTTP GET. Por fim, a função `aguardarRemocao()` garante que a balança esteja zerada antes de iniciar nova leitura. É possível observar um fluxograma do funcionamento do código geral na figura 26.

Figura 26 - Fluxograma código no Arduino

Fonte: Autoria própria.

6.4 Desenvolvimento do backend web (php)

6.4.1 Receber leitura.php

Este pequeno programa em PHP é o que recebe os dados enviados pelo ESP8266 e coloca-os no banco de dados. quando recebe uma requisição GET, ele

confere se os parâmetros peso e pesoTampa foram enviados corretamente. Se estiver tudo bem, ele faz uma ligação com o banco MYSQL usando nome dados_iot. Então ele executa o comando SQL `INSERT INTO leitura sensores` para guardar os dados recebidos. Caso o processo seja bem-sucedido, aparece uma mensagem de confirmação, já em caso de falha, aparece uma mensagem de erro. Por fim, a ligação com o banco de dados termina. Fluxograma do processo na figura 27.

Figura 27 - Fluxograma Leitura

Fonte: Autoria própria.

6.4.2 histórico.php

Esse script em php tem o objetivo de mostrar uma visualização de todos os dados registrados. Inicialmente, ele conecta com o banco de dados e consulta todos os registros da tabela leituras sensores, ordenando os resultados do mais recente para o mais antigo. Aqui é feito o cálculo da quantidade estimada de tampas, dividindo o peso total pelo peso individual armazenado, em caso de número quebrado ele sempre arredonda para cima. Em seguida, os dados são mostrados na tabela HTML que funciona bem em várias telas. Também, o sistema dá a opção de apagar todos os registros de uma vez, inclusive resetar o contador de ID da tabela, usando os comandos `DELETE` e `ALTER TABLE ... AUTO_INCREMENT = 1`. A imagem 28 mostra como todo esse código funciona.

Figura 28 - Fluxograma Histórico

Fonte: Autoria própria.

6.4.3 index.php

O arquivo index.php é a parte principal do sistema. Ao ser acessado, ele procura a última leitura guardada no banco de dados e mostra ela destacada. Ao mesmo tempo uma outra busca traz 10 leituras mais recentes que são usadas para fazer um gráfico interativo com a biblioteca Chart.js. O gráfico aparece no navegador, com um visual leve cores claras e escalas limitadas para entender melhor. O objetivo desta página é permitir um acompanhamento rápido e visual das variações de peso e garantir acesso rápido ao histórico completo. Pode ser visualizado o funcionamento na figura 29.

Figura 29 - Fluxograma Index

Fonte: Autoria própria.

6.4.4 Estilização da interface

O arquivo style.css define toda a estrutura visual do sistema web. Utilizando a linguagem CSS, ele aplica estilos de layout, cores e responsividade às páginas PHP. A tipografia é padronizada com a fonte Arial e as cores seguem uma paleta neutra e moderna. A área central de conteúdo (.container) possui espaçamento interno, sombra e largura proporcional para centralizar as informações. As tabelas são organizadas com cores alternadas, títulos em verde e bordas discretas. Os botões, baseados no padrão Bootstrap, possuem cores distintas (vermelho, azul, cinza) com efeito de transição ao passar o mouse. Além disso, elementos como formulários e campos numéricos são estilizados para proporcionar melhor usabilidade em diferentes dispositivos e tamanhos de tela. O visual do sistema web pode ser visualizado nas figuras 30 e 31.

Figura 30 - Gráfico de leituras

Fonte: Autoria própria.

Figura 31 - Histórico de leituras

Histórico de Leituras de Peso

[Voltar para o índice](#)

[Excluir todos os dados](#)

Pesquisar por Peso Bruto (g): [Pesquisar](#)

ID	Peso Bruto (g)	Peso da Tampa (g)	Quantidade de Tampas	Data/Hora
2	26 g	13 g	2	2025-05-10 14:50:29
1	13 g	13 g	1	2025-05-10 14:48:33

Fonte: Autoria própria.

6.5 Integração e testes iniciais

Os primeiros testes foram muito importantes para verificar se o sistema de contagem automática de tampas estava funcionando bem. O objetivo principal era garantir que as medições da célula de peso fossem boas e confiáveis para contar certamente a quantidade de tampas com base no peso total medido.

6.5.1 Leitura do peso individual da tampa

Inicialmente, uma única tampa foi colocada sobre a célula de carga, permitindo que o sistema realizasse a medição de seu peso individual. Essa etapa foi essencial para registrar a massa média de cada tipo de tampa e alimentar a base de dados do sistema com os valores de referência. Assim como mostrado na figura 32.

Figura 32 - Leitura individual

Fonte: Autoria própria.

6.5.2 Leitura em grupo e comparação

Em seguida, foram posicionadas quantidades conhecidas de tampas (como 5 ou 10 unidades) sobre a balança. O sistema realizava a leitura do peso total e enviava os dados para o servidor via conexão com o ESP8266. O servidor, desenvolvido em PHP com MySQL, fazia o cálculo da média e estimava a quantidade com base na divisão do peso total pelo peso médio da tampa.

6.5.3 Cálculo no servidor

O algoritmo PHP recebe os dados e executa a seguinte lógica:

- Consegue a valor médio da tampa registrada previamente.

- Divide o peso todo pelo peso médio da tampa para achar a quantidade.
- Leve em conta o desvio padrão nas leituras para validar ou não a medida.
- Envia de volta a quantidade estimada ao sistema.

6.6 Segurança da comunicação entre dispositivos

A segurança da comunicação entre dispositivos é muito importante para ter certeza da integridade e proteção dos dados. Hoje, a conversa entre Arduino e servidor é feita por rede Wi-fi local que não traz perigos por não precisar estar conectado na internet.

A validação de leitura é uma possível mudança, com o emprego de tokens ou chaves para verificar aparelhos que têm permissão para enviar e abrir os dados no servidor. Essa forma garante que somente dispositivos com autorização possam usar o sistema web e da balança.

6.7 Tratamento de erros e robustez do sistema

O sistema foi planejado para ser firme e assegurar a continuidade das ações mesmo quando ocorrem problemas ou leituras erradas. O tratamento dos erros é feito acatando as seguintes formas

6.7.1 Leituras inválidas

O sistema checa se os dados do sensor HX711 estão corretos antes de usar eles. Se uma leitura errada é achada, o sistema descarta o valor e faz uma nova tentativa de leitura, garantindo que apenas dados corretos sejam usados no controle de tampas.

6.7.2 Desconexões

Para uma conversa entre o Arduino (com ESP8266) e o servidor, o sistema faz checagens constantes da ligação. Se a conexão Wi-Fi falhar, o sistema tenta reconectar automaticamente até que a conexão seja recuperada, reduzindo impactos na operação. O código também assegura que, se uma falha na conversa acontecer, as informações mais atualizadas são guardadas no lugar onde estão até que a conexão seja restabelecida evitando perda de dados.

6.7.3 Mensagens de erro

O display LCD e o servidor PHP exibem mensagens de erro informativas, tanto para o usuário quanto para os administradores do sistema, detalhando a natureza do problema (como desconexão ou leitura inválida), facilitando a resolução e o diagnóstico. A figura 33 mostra o código de erro no visor.

Figura 33 - Erro no visor

Fonte: Autoria própria.

6.8 Coleta de dados

A coleta de dados foi automatizada, integrando os componentes do sistema físico com uma aplicação web para armazenamento das informações. Os dados coletados incluíram o peso total aferido pela célula de carga, o peso médio por tampa, a quantidade estimada de tampas e a data e hora da medição.

Para viabilizar essa operação, utilizou-se o software XAMPP, responsável por inicializar o computador local como servidor web. O sistema foi configurado para operar com o banco de dados phpMyAdmin, acessível via navegador. O microcontrolador ESP8266 foi programado para enviar os dados captados pelo sensor de peso por meio do protocolo HTTP, utilizando requisições do tipo GET diretamente para um script PHP hospedado no servidor local.

O script PHP, é responsável por receber os dados e registrá-los

automaticamente no banco de dados MySQL. Criado com os comandos da figura 34.

Figura 34 - Criação da tabela banco de dados

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS leituras_sensores (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    peso FLOAT NOT NULL,  
    pesoTampa FLOAT NOT NULL,  
    data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Fonte: Autoria própria.

Esse processo garante que cada leitura feita seja registrada de forma exata e no momento certo no banco de dados, sem precisar de ajuda manual. A forma da tabela guarda os dados sobre peso total, peso médio por tampa e timestamp da leitura (data e hora da leitura).

Não foi necessário o uso de planilhas ou outros programas a mais para guardar os dados, já que toda a coleta, enviada e guardada foi armazenada e centralizado dentro do ambiente XAMPP e pelo banco do phpMyAdmin, proporcionando uma alternativa fácil e eficiente para acompanhar e analisar os dados criados pelo sistema.

6.9 Análise de dados

A escolha da média como principal método estatístico para avaliar as medições do sistema foi baseada nas características do sensor utilizado. A célula de carga empregada não é uma célula de carga de nível industrial, o que resulta em variações nas medições. Para mitigar esses erros, foi adotado o cálculo da média das medições, que, combinado com o desvio padrão, permite uma avaliação da consistência das leituras. Se o desvio normal passar do ponto esperado, o sistema aponta um erro e pede que faça uma outra medição garantindo mais exatidão no controle das tampas.

Além disso a precisão do sistema foi achada com uma diferença de até 2 gramas seguindo os testes feitos. A margem de erro na contagem das tampas varia entre 2% e 10% dependendo da gramatura da tampa o que reafirma a necessidade

do uso de média para assegurar que as falhas nas medições não prejudiquem a contagem de maneira grande.

6.10 Problemas encontrados e soluções adotadas

6.10.1 Variação do sensor de peso

Durante a fase de testes do sistema, um dos maiores problemas encontrados foi a grande diferença nas leituras da célula de carga, especialmente quando o sensor ficava parado com a mesma massa. Esse tipo de variação é característico é comum em sensores baratos, parecido com os usadas em balanças de cozinha, que não tem compensações térmicas ou filtros avançados. A falta de instabilidade nas leituras podem ter variações até ± 5 gramas, o que afeta a exatidão do sistema da contagem de tampas, porque a estimativa é feita no peso médio individual.

Inicialmente, foram testadas abordagens simples, como calcular a média de múltiplas amostras e realizar leituras em intervalos curtos. Apesar de atenuar levemente o problema, essas estratégias não foram suficientes para eliminar os picos de variação. A instabilidade ainda causava contagens inconsistentes, especialmente quando o sistema era deixado em repouso com carga constante.

Como solução definitiva, foi implementada no código uma lógica de verificação automática da estabilidade da leitura, baseada em duas etapas principais sendo o cálculo da média ponderada das leituras: o sistema coleta 10 leituras consecutivas e calcula a média aritmética. E a Verificação de variação: Se durante essas amostragens a variação máxima entre os valores exceder ± 3 gramas em relação à média, a leitura é descartada automaticamente, e uma nova medição é solicitada.

Além disso, foi incluído um cálculo de desvio padrão para reforçar a análise da consistência dos dados. Se o desvio for superior a um limite pré-definido, o sistema também pede um novo medida, avisando que está instável.

Essa abordagem se mostrou eficaz na prática, cortando muito os erros causados por oscilações naturais do sensor e garantindo uma conta mais exata das tampas. A forma de zerar e começar a leitura apenas quando a instabilidade é percebida evita contagens erradas e deixou o sistema mais forte para usar continuamente no ambiente de produção. A lógica pode ser vista na figura 35.

Figura 35 - Fluxograma variação do sensor de peso

Fonte: Autoria própria.

6.10.2 Ajuste do fator de calibração

Durante os testes com várias quantidades de tampas, foi visto que o sensor de peso mostrava mudanças inconsistentes entre duas leituras seguidas. Por exemplo, ao inserir um grupo fixo de tampas na balança, as leituras mudavam entre 13g, 14g e 15g dificultando o cálculo exato da quantidade de tampas no servidor, que dependia direto da confiabilidade do valor medido.

O problema decorre da instabilidade natural de sensores como o HX711 combinado com células de carga de baixo custo, geralmente utilizados em balanças domésticas. Essas pequenas variações, apesar de parecerem insignificantes em balanças convencionais, comprometem a acurácia do sistema de contagem

automatizada.

Para mitigar essa imprecisão, foi desenvolvida uma lógica de verificação dupla no código embarcado em linguagem C para o Arduino. Ao invés de usar só uma leitura o sistema faz várias medições seguidas. Se a primeira, por exemplo, for 13g e a segunda 14g, o sistema entende que a segunda está mais perto da realidade e usa esse valor como referência. O mesmo vale para variações entre 14g e 15g: o sistema opta sempre pelo valor maior, como forma de evitar a subcontagem.

Adicionalmente, foi incorporado um critério de revalidação, se a diferença entre leituras seguidas for maior que 2g (por exemplo, 13g e 16g), o sistema descarta fora ambas as leituras, e repete o processo de medida. Só quando duas leituras seguidas estiverem dentro do limite aceitável para variação e forem iguais, o valor é considerado estável e seguro.

6.10.3 Soldagem dos componentes

Para garantir a durabilidade, estabilidade elétrica e mecânica do circuito, todos os componentes eletrônicos do projeto foram soldados em uma placailhada (fenolite). A escolha em trocar a protoboard por uma placa soldada obteve como principal motivo deixar o projeto mais próximo de um protótipo funcional, diminuindo o risco de desconexões acidentais, mal contato ou erros elétricos que são comuns em montagens temporárias.

O trabalho de soldar foi feito usando ferro de solda elétrica, fio de estanho e pasta para soldar, com o objetivo de conseguir boas ligações entre os terminais do sistema e as trilhas condutivas da placa. A pasta de solda foi aplicada nos pontos de contato para melhorar a aderência e a fluidez do estanho, favorecendo soldas mais limpas, fortes e duráveis. Conforme um diagrama de soldagem predefinido para assegurar a integridade das ligações elétricas. O diagrama de soldagem está representado a seguir na figura 36.

Figura 36 - Diagrama de solda

Fonte: Autoria própria.

Foram utilizados também bornes KRE (2 unidades) para facilitar conexões externas e garantir fixação segura de fios, além de jumpers para solda e conectores de barra de pinos, que permitiram manter uma organização modular e viabilizar a manutenção futura do sistema.

A escolha da placa ilhada (fenolite) se deu pela sua facilidade de uso em montagens artesanais e experimentais, permitindo fixar os componentes em uma malha de ilhas condutivas independentes. Essa abordagem assegura que as conexões fiquem estáveis durante o funcionamento contínuo na linha de produção, ao mesmo tempo em que mantém o circuito compacto e de fácil inspeção.

Com essa montagem definitiva, o projeto ganhou maior confiabilidade elétrica, resistência mecânica e segurança no manuseio, aspectos fundamentais para a implantação do sistema no ambiente industrial da Ting Indústria e Comércio LTDA. Pode ser visualizado a soldagem dos componentes na figura 37.

Figura 37 - Placa Fenolite com componentes

Fonte: Autoria própria.

6.11 Resultados dos testes de desempenho

Com a realização dos testes, foi observado que o tempo médio de uma leitura simples (com a tampa posicionada sobre a balança) foi de aproximadamente 3 segundos, considerando a estabilização do sinal. Em seguida, para validar a consistência das medições, foram realizadas duas leituras consecutivas sem retirar a tampa, totalizando 6 segundos.

Para uma análise total, o sistema executou três ciclos completos de leitura, com intervalo de 5 segundos entre cada etapa, incluindo o fator humano de retirada e reposição de tampa em cada leitura. O tempo total para concluir esta sequência foi de aproximadamente 41 segundos, desde a estabilização até o armazenamento dos dados processados.

A taxa de envio do microcontrolador ESP8266 para o sistema web via conexão wifi foi satisfatória, ocorrendo em menos de 1 segundo após o encerramento da leitura final. O tempo de resposta e navegação web se mostrou eficiente para este primeiro protótipo, permitindo ao operador visualizar todos os dados disponíveis sem atraso.

6.12 Trabalhos futuros

Para as versões futuras, estão previstas algumas melhorias para tornar o sistema mais avançado e preciso. A primeira delas seria a substituição da célula de carga por um modelo mais preciso, com o objetivo de reduzir ainda mais a margem de erro e aumentar a confiabilidade, necessitando de menos linhas de códigos para resolver possíveis problemas de medição.

Outra melhoria envolve a construção física do projeto, reforçando a montagem com um corpo metálico, utilizando materiais mais resistentes, adicionar à proteção contra poeira e umidade, tornando o equipamento mais durável e adequado para o uso nas indústrias.

Na parte da interface, se faz necessário a criação de uma tela de login, para que cada usuário ou máquina tenha todos os dados salvos em nuvem ou localmente, históricos e registros com salvamento automático. Uma profundidade melhor na geração de relatórios automáticos e acompanhamento em tempo real da medição, facilitando o uso por diferentes setores da empresa.

É necessário o aprimoramento da lógica do sistema, com verificações mais fortes sobre as leituras, e mais redundâncias de verificações, para garantir a funcionalidade do produto.

7 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto demonstrou um bom potencial para a aplicação prática, embora haja pontos de melhoria. Entre as melhorias, destaca-se a substituição da célula de carga por um modelo mais preciso, o que garante maior precisão nas medições. Também precisa de uma estrutura mais resistente para o meio industrial, para suportar o uso contínuo.

Além disso, precisa-se de um instalador de pacote com todos os utilitários para uso web, pois atualmente estão distribuídos em diferentes locais, o que exige um conhecimento técnico para instalação e manutenção.

O objetivo principal de desenvolver uma balança que realiza a contagem de tampas de forma automática foi plenamente alcançado. O sistema além de realizar a pesagem e contagem, faz o envio dos dados para uma plataforma web, superando as expectativas iniciais. Essa integração permite um controle dinâmico e moderno, facilitando a consulta e acompanhamento remoto das informações.

Concluimos que o sistema funciona corretamente em todos os testes realizados, demonstrando a precisão necessária e estabilidade. Apesar de que não houve a chance de fazer os testes dentro empresa, não foi possível tirar conclusões da sua eficácia no dia-a-dia. Ainda assim, os resultados são bons e mostram que com mudanças no futuro, o protótipo pode se tornar uma opção útil para tarefas simples de contar. Além disso ele contribui para uma possível expansão para tarefas mais difíceis como visualizar várias linhas de produção e todas a contagens em um lugar só.

REFERÊNCIAS

A2ROBOTICS. **Display LCD 16X2 (Azul) com I2C Acoplado**. Disponível em: <https://www.a2robotics.com.br/display-lcd-16x2-azul-com-i2c-acoplado?gad_campaignid=20133858439>. Acesso em: 12 maio. 2025.

APIPHENY. **What is an API GET request? HTTP GET method explained**. Disponível em: <https://apipheny-io.translate.google.com/what-is-get-request/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=sge>. Acesso em: 30 abr. 2025.

AQUINO, T. **Front-end: o que é, quais as diferenças, linguagens e frameworks**. Disponível em: <<https://uds.com.br/blog/front-end-o-que-e-linguagens-frameworks/>>. Acesso em: 30 abr. 2025.

AUTOCORE. **Placa de Fenolite Ihada 10x10cm**. Disponível em: <<https://www.autocorerobotica.com.br/placa-de-fenolite-ilhada-10x10cm>>. Acesso em: 5 maio. 2025.

AWS. **Qual é a diferença entre front-end e back-end no desenvolvimento de aplicações?** Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-frontend-and-backend/#:~:text=O%20back%2Dend%20consiste%20nos,da%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20seus%20usu%C3%A1rios.>>. Acesso em: 30 abr. 2025.

BAJA, V. **Sensor de Peso no Arduino - Célula de Carga com conversor HX711**. Disponível em: <<https://portal.vidadesilicio.com.br/sensor-de-peso-com-arduino/>>. Acesso em: 21 abr. 2025.

BAUERMEISTER, Giovanni. **Guia do Usuário do ESP8266**. Disponível em: <<https://www.makerhero.com/blog/guia-do-usuario-do-esp8266/>>. Acesso em: 21 abr. 2025.

CONCEITO.DE. **Fábrica**. Conceito, 2025. Disponível em: <<https://conceito.de/fabrica./>>. Acesso em: 17 mar. 2025.

CUNFF, A.-L. L. **Creative burnout: when the creativity tap runs dry**. Disponível em: <<https://nesslabs.com/creative-burnout>>. Acesso em: 18 nov. 2024.

DAKOL. **O que é automação industrial?** Disponível em: <<https://www.dakol.com.br/o-que-e-automacao-industrial/>>. Acesso em: 9 nov. 2024.

DAM, Arno V. **A clinical perspective on burnout: diagnosis, classification, and treatment of clinical burnout**. *European Journal of Work and Organizational Psychology*. Vol.30, n.5. 732-741, 2021

DIO COMMUNITY. **C++ , o que é e por que você precisa aprender essa linguagem**. Disponível em: <<https://www.dio.me/articles/c-o-que-e-e-por-que-voce-precisa-aprender-essa-linguagem>>. Acesso em: 28 abr. 2025.

DOMINGUES, P. **Manipulação ao nível do bit na Linguagem C – Revista PROGRAMAR**. Disponível em:

<<https://www.revista-programar.info/artigos/manipulacao-ao-nivel-do-bit-na-linguagem-c/>>. Acesso em: 18 nov. 2024.

ERICKSON, J. **MySQL: Entendendo o que é e como é usado**. Disponível em:

<<https://www.oracle.com/br/mysql/what-is-mysql/>>. Acesso em: 30 abr. 2025.

Flavio. **O que é: Desmotivação**. Disponível em:

<<https://psicologosembh.com.br/glossario/o-que-e-desmotivacao/>>. Acesso em: 17 mar. 2025.

Fleury. **Tendinite › Causas, Diagnósticos e Tratamentos**. Disponível em:

<<https://www.fleury.com.br/manual-de-doencas/tendinite>>. Acesso em: 17 mar. 2025.

GANDON, Benjamin. **Introdução — documentação phpMyAdmin 6.0.0-dev**.

Disponível em: <<https://docs.phpmyadmin.net/pt-br/latest/intro.html>>. Acesso em: 6 maio. 2025.

GUSE, Rosana. **O que é Arduino IDE**. Disponível em:

<[https://www.makehero.com/blog/arduino-ide/#:~:text=A%20Arduino%20IDE%20%C3%A9%20uma,%E2%80%9D\)%20para%20as%20placas%20Arduino.>](https://www.makehero.com/blog/arduino-ide/#:~:text=A%20Arduino%20IDE%20%C3%A9%20uma,%E2%80%9D)%20para%20as%20placas%20Arduino.>)>. Acesso em: 28 abr. 2025.

Haverbeke, Marijn. **Eloquent JavaScript, 2ª ed. No Starch Press, 2014**. Disponível em: <<http://eloquentjavascript.net/>>. Acesso em: 12 nov. 2024.

Haverbeke, Marijn. **O que é linguagem de programação? • Universidade da Tecnologia**. Disponível em:

<<https://universidadedatecnologia.com.br/o-que-e-linguagem-de-programacao/>>. Acesso em: 12 nov. 2024.

HELERBROCK, R. **Ponte de Wheatstone**. Disponível em:

<<https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/ponte-wheatstone.htm>>. Acesso em: 28 abr. 2025.

HELPGUIDE.ORG. **Burnout Prevention and Treatment**. Disponível em:

<<https://www.helpguide.org/articles/stress/burnout-prevention-and-recovery.htm>>. Acesso em 21 jun 2023

IBM. **O que é a Indústria 4.0?** Disponível em:

<<https://www.ibm.com/br-pt/topics/industry-4-0>>. Acesso em: 17 mar. 2025.

ILKIU, J. **Qual é a diferença entre Compilação e Interpretação?** Disponível em:

<<https://luby.com.br/diferenca-entre-compilacao-e-interpretacao/>>. Acesso em: 7 abr. 2025.

INSTITUTODIGITAL. **Conector Borne KRE 2-Vias - Para Arduino**. Disponível em:

<<https://www.institutodigital.com.br/produto/conector-borne-kre-2-vias/>>. Acesso em:

5 maio. 2025.

IONOS. **XAMPP tutorial: installation and first steps**. Disponível em: <https://www-ionos-com.translate.goog/digitalguide/server/tools/xampp-tutorial-creat-e-your-own-local-test-server/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=sge>. Acesso em: 6 maio. 2025.

IONSISTEMAS. **Descubra os 4 tipos de automação disponíveis no mercado**. Disponível em: <<https://ionsistemas.com.br/blog/tipos-de-automacao/>>. Acesso em: 29 mar. 2025.

KHAMMISSA, Razia A. G. et al. **Burnout phenomenon: neurophysiological factors, clinical features, and aspects of management**. *J Int Med Res*. Vol.50, n.9. 2022

LUMIUN. **Você sabe a diferença entre produção e produtividade?**. Lumium, 2025. Disponível em: <<https://www.lumiun.com/blog/voce-sabe-a-diferenca-entre-producao-e-productividad-e/>>. Acesso em: 17 mar. 2025.

MAKERHERO. **O que é uma protoboard**. Disponível em: <<https://www.makehero.com/categoria/prototipagem/protoboard/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20uma%20protoboard,de%20criar%20um%20projeto%20definitivo.>>>. Acesso em: 28 abr. 2025.

MALDONADO. **O que é trabalho manual**. Disponível em: <<https://www.flaviomaldonado.com.br/glossario/o-que-e-trabalho-manual-importancia-e-tecnicas/>>. Acesso em: 17 mar. 2025.

MARKETING SUPERO. **Indústria 4.0: origem, princípios, tecnologias, vantagens e desafios - Supero**. Disponível em: <https://www.supero.com.br/industria-4-0-origem-principios-tecnologias-vantagens-e-desafios/?utm_source=chatgpt.com>. Acesso em: 17 mar. 2025.

MICROSOFT. **Acessar SQL: conceitos básicos, vocabulário e sintaxe**. Disponível em: <<https://support.microsoft.com/pt-br/topic/acessar-sql-conceitos-b%C3%A1sicos-vocabul%C3%A1rio-e-sintaxe-444d0303-cde1-424e-9a74-e8dc3e460671>>. Acesso em: 30 abr. 2025.

MURRELEKTRONIK. **Entendendo os Componentes de Automação**. Disponível em: <<https://blog.murrelektronik.com.br/entendendo-os-componentes-de-automacao/>>. Acesso em: 29 mar. 2025.

NUNES, L. **Programação para Arduino: mais autonomia para seus projetos**. Disponível em: <<https://www.makehero.com/blog/programacao-para-arduino-mais-autonomia-para-seus-projetos/>>. Acesso em: 18 nov. 2024.

PHP. **O que é o PHP e o que ele pode fazer?** Disponível em:
<[https://www.php.net/manual/pt_BR/introduction.php#:~:text=O%20PHP%20\(um%20acr%C3%B4nimo%20recursivo,ser%20embutida%20dentro%20do%20HTML.](https://www.php.net/manual/pt_BR/introduction.php#:~:text=O%20PHP%20(um%20acr%C3%B4nimo%20recursivo,ser%20embutida%20dentro%20do%20HTML.)>.
Acesso em: 30 abr. 2025.

PIRES, Luis. **Indústria 4.0: definição, tecnologias e impactos positivos e negativos.** Disponível em:
<<https://www.sensio.com.br/blog/industria-4-0-definicao-tecnologias-e-impactos-positivos-e-negativos>>. Acesso em: 17 mar. 2025.

REDAÇÃO MURRELEKTRONIK. **Tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 e suas aplicações.** Disponível em:
<<https://blog.murrelektronik.com.br/tecnologias-habilitadoras-da-industria-4-0>>.
Acesso em: 17 mar. 2025.

REDAÇÃO. **Do trabalho manual ao artesanato: empreendedora conta como foi sua transição | ASN Goiás - Agência Sebrae de Notícias.** Disponível em:<<https://go.agenciasebrae.com.br/cultura-empreendedora/do-trabalho-manual-ao-artesanato-empreendedora-conta-como-foi-sua-transicao/>>. Acesso em: 18 nov. 2024.

SAP. **O que é a Indústria 4.0?| Definição, tecnologias, benefícios.** Disponível em:
<<https://www.sap.com/brazil/products/scm/industry-4-0/what-is-industry-4-0.html>>.
Acesso em: 17 mar. 2025.

SCHMIDT, Stefan. **O que é uma célula de carga.** Disponível em:
<<https://www.hbm.com/pt/6768/como-uma-celula-de-carga-trabalha/>>. Acesso em: 28 abr. 2025.

SEBESTA, Robert W. **Concepts of Programming Languages. 11ª ed. Pearson, 2015.**

SEBRAE. **Conheça as vantagens e desvantagens da automação industrial - Sebrae.** Disponível em:
<<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-as-vantagens-e-desvantagens-da-automacao-industrial,4e6896bdbe056810VgnVCM1000001b00320aRCRD>>.
. Acesso em: 29 mar. 2025.

SEBRAE. **Conheça as vantagens e desvantagens da automação industrial - Sebrae.** Disponível em:
<<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-as-vantagens-e-desvantagens-da-automacao-industrial,4e6896bdbe056810VgnVCM1000001b00320aRCRD>>.
. Acesso em: 9 nov. 2024.

SIEMENS. **Entenda tudo sobre automação industrial.** Disponível em:
<<https://www.siemens.com/br/pt/empresa/stories/industria/entenda-tudo-sobre-automacao-industrial.html>>. Acesso em: 17 mar. 2025.

SILVA, H. DA. **Automação industrial: o que é, objetivos e vantagens.** Disponível em: <<https://www.produttivo.com.br/blog/automacao-industrial/>>. Acesso em: 9 nov.

2024.

STATPEARLS. **Provider Burnout. 2022.** Disponível em:
<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538330/>>. Acesso em 21 jun 2023.

STRAUB, Matheus G. **Balança Arduino com Célula de Carga, HX711 e Display.** Disponível em:
<<https://www.usinainfo.com.br/blog/balanca-arduino-com-celula-de-peso-e-hx711-tutorial-calibrando-e-verificando-peso/>>. Acesso em: 9 nov. 2024.

Tecnoblog. **O que é hardware?** Disponível em:
<<https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-hardware/>>. 16 nov. 2024.

TECNOTRONICS. **Display LCD 16x2 I2C - IIC - Serial para Arduino.** Disponível em: <<https://www.tecnotronics.com.br/display-lcd-16x2-i2c.html>>. Acesso em: 28 abr. 2025.

VAZ, Juliana. **Linguagem de programação C: o que é, vantagens e desvantagens e como aprender.** Disponível em:
<<https://ebaonline.com.br/blog/o-que-e-linguagem-c>>. Acesso em: 14 abr. 2025.

VOKE. **O que é Software: Definição, Tipos e Importância.** Disponível em:
<<https://www.voke.tech/blog/o-que-e-software/>>. Acesso em: 10 nov. 2024.

WAAGEN, K. **Balança industrial: conheça os tipos e suas diferenças - KN Waagen.** Disponível em:
<<https://www.knwaagen.com.br/blog/balanca-industrial-conheca-os-tipos-e-suas-diferencas/>>. Acesso em: 3 nov. 2024.

WHO. **Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases.** Disponível em:
<<https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases>>. Acesso em 21 jun 2023

WJ, Componentes eletrônicos. **Modulo ESP8266 NodeMcu Lollin.** Disponível em:<https://www.wjcomponentes.com.br/lollin?parceiro=6298&gad_campaignid=22394515373>. Acesso em: 12 maio. 2025.